

বৌদ্ধধর্মের ঐতিহাসিক স্থানঃ তীর্থ ও মহাতীর্থ প্রসঙ্গ

Subal Kumar Kisku

Ex-Student, Dept. of Philosophy
Jadavpur University
Kolkata, West Bengal, India
Email: subalkisku3@gmail.com

Abstract: বৌদ্ধধর্মে তীর্থ ও মহাতীর্থ স্থানগুলো কেবল ভ্রমণের স্থান নয়, বরং আধ্যাত্মিক সাধনার কেন্দ্র। এই পবিত্র স্থানগুলোকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে— তীর্থ ও মহাতীর্থ। মহাতীর্থ চারটি: লুম্বিনী, বুদ্ধগয়া, সারণাথ এবং কুশীনগর। তীর্থস্থানগুলোর মধ্যে রয়েছে কপিলাবস্ত্র, যেখানে বুদ্ধের শৈশব ও যৌবন কেটেছিল; রাজগৃহ, যেখানে তিনি অনেক ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন এবং প্রথম বৌদ্ধ সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এছাড়াও, বাংলাদেশের ময়নামতি ও চক্রশালা, যা প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাক্ষী। এই স্থানগুলো পরিদর্শন করা বৌদ্ধদের জন্য পুণ্যকর্ম হিসেবে বিবেচিত হয়, যা তাদের মনকে পবিত্র করে, ধর্মে শ্রদ্ধা বাড়ায় এবং ইতিহাসের প্রতি কৌতূহল সৃষ্টি করে। এই তীর্থস্থানগুলো বিশ্বজুড়ে বৌদ্ধদের মধ্যে একতা ও সংহতির অনুভূতি তৈরি করে।

Keywords: তীর্থস্থান, বৌদ্ধসংগীতি, সহনশীলতা, পৃষ্ঠপোষকতা, চক্রশালা।

তীর্থস্থান সকল মানুষের পরম পবিত্র স্থান। বৌদ্ধধর্মে অনেক তীর্থ, মহাতীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থান রয়েছে। বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলো বৌদ্ধদের নিকট অতি পবিত্র পুণ্যভূমি। বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও দর্শনের উদ্দেশ্যে বৌদ্ধরা তীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণে যায়। বৌদ্ধধর্মে তীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণে পুণ্যফল লাভের কথা বলা হয়েছে। এসকল পবিত্র স্থানগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন— তীর্থ ও মহাতীর্থ। বুদ্ধের জীবনের নানা ঘটনাবহুল পবিত্র স্থানসমূহকে বৌদ্ধ তীর্থ বলা হয়। বুদ্ধের শিষ্য ও বৌদ্ধ রাজাদের অনেক কীর্তি এ স্থানগুলোতে জড়িয়ে আছে। ঐতিহ্যমণ্ডিত স্মৃতিবহ এই সকল স্থানে বিহার, চৈত, স্তূপ নির্মিত হয়েছে। ২৯টি গুহার মধ্যে মাত্র পাঁচটি বুদ্ধ-স্তূপ সম্মানিত চৈত গুহা, অবশিষ্ট গুহাগুলি শ্রমণ ও ভিক্ষুদের বাসগৃহ বা বিহার। ১০নং গুহাটি চৈত গুহাগুলির মধ্যে বৃহৎ। বৌদ্ধধর্মে এই সকল স্থানকে বৌদ্ধ তীর্থ বলা হয়। যেমন— কপিলাবস্ত্র, শ্রাবস্তী, বুদ্ধগয়া, লুম্বিনী, বৈশালী, রাজগৃহ, চক্রশালা, মহামুনি, রামকোট প্রভৃতি। আবার গৌতম বুদ্ধের জীবনের উল্লেখযোগ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিবিজড়িত পবিত্র স্থানগুলোকে মহাতীর্থ বলা হয়। বৌদ্ধদের মহাতীর্থ চারটি: সিদ্ধার্থের জন্মস্থান লুম্বিনী, বুদ্ধত্ব লাভের পুণ্যস্থান বুদ্ধগয়া, প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তনের জন্য প্রসিদ্ধ স্থান সারণাথ এবং বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ স্থান কুশীনগর। তীর্থ, মহাতীর্থ ছাড়াও বৌদ্ধদের অনেক ঐতিহাসিক স্থান রয়েছে। ঐতিহাসিক স্থানগুলোও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাস মতে, বুদ্ধ, বুদ্ধের শিষ্য, বৌদ্ধ রাজন্যবর্গ, কিংবা প্রাচীন সভ্যতা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও শিল্পকলার নিদর্শনসম্পন্ন স্থানকে ঐতিহাসিক স্থান বলা হয়। যেমন— গান্ধার, মথুরা, সাঁচি, অজন্তা, ইলোরা, তক্ষশিলা, নালন্দা, মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, ময়নামতি প্রভৃতি। ঐতিহাসিক স্থান হলো অতীতে রাজা-

মহারাজা বা মানুষের রেখে যাওয়া কীর্তি এসব কীর্তি কালের আবর্তে ধ্বংস হয়ে হারিয়ে যায়। পরবর্তীতে প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকরা আবার তা আবিষ্কার করেন।

তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান দর্শনের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। তীর্থ ভ্রমণ করা একটি পুণ্যকর্ম। ধর্ম পালন করা যেমন উচিত তেমনি তীর্থ দর্শন করাও পবিত্র কর্তব্য। ধর্মপ্রাণ নর-নারীগণ বিভিন্ন সময়ে তীর্থ ভ্রমণে যায়। তীর্থস্থান দর্শনে ধর্মের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। এতে করে মন পবিত্র হয় এবং ধর্মে শ্রদ্ধাবোধ জাগে। তীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থানে নানা লোক সমাগম হয়। তাঁদের সাথে মেলামেশার সুযোগ হয়। ফলে সকলের মধ্যে মৈত্রী ভাব গড়ে উঠে। তীর্থ দর্শনের ফলে মানুষের দুঃখ খণ্ডন ও অকুশল পরিহার হয়। পরকালে শান্তি ও সুগতি হয়। নিজের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি লাভ হয়। তাই ঐতিহাসিক স্থান দর্শন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে জানা যায়। কারণ এসব প্রসিদ্ধ ও গৌরব কীর্তি দর্শন করলে জানার কৌতূহল বাড়ে। মনে প্রসারতা ও ঐতিহ্যবোধ জাগ্রত হয়। অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মের তীর্থস্থানগুলো হলো সেই পবিত্র স্থান, যেখানে ভগবান বুদ্ধের জীবন ও তাঁর উপদেশ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো ঘটেছিল। এই স্থানগুলো বৌদ্ধদের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এগুলো কেবল ঐতিহাসিক স্থান নয়, বরং আধ্যাত্মিক উন্নতির কেন্দ্র হিসেবেও বিবেচিত। তীর্থস্থানগুলো বুদ্ধের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলোর সাক্ষী। যেমন—লুম্বিনীতে তাঁর জন্ম, বুদ্ধগয়াতে তাঁর বোধিলাভ, সারণাথে তাঁর প্রথম ধর্মপ্রচার এবং কুশিনগরে তাঁর মহাপরিনির্বাণ। এই স্থানগুলোতে তীর্থযাত্রা করলে বৌদ্ধরা বুদ্ধের জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সংযোগ স্থাপন করতে পারেন এবং তাঁর উপদেশগুলো স্মরণ করতে পারেন। এই পবিত্র স্থানগুলোতে গেলে বৌদ্ধরা এক গভীর ধর্মীয় অনুপ্রেরণা লাভ করেন। এখানকার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ এবং আধ্যাত্মিক শক্তি তাঁদের মনকে শান্ত করে এবং তাঁদের মধ্যে নতুন করে ধর্মের প্রতি বিশ্বাস ও নিষ্ঠা জাগিয়ে তোলে। অনেক তীর্থযাত্রী এই স্থানগুলোতে ধ্যান করেন এবং প্রার্থনা করেন। তীর্থযাত্রা হলো এক ধরনের আধ্যাত্মিক অনুশীলন। যাত্রার সময় বৌদ্ধরা ধৈর্য, সহনশীলতা এবং ত্যাগ স্বীকারের মতো গুণাবলি বিকাশ করতে পারেন। এই যাত্রা তাঁদের মনে করিয়ে দেয় যে, জীবনে জাগতিক সুখের চেয়ে আধ্যাত্মিক উন্নতি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সারা বিশ্ব থেকে বৌদ্ধরা এই স্থানগুলোতে তীর্থযাত্রা করতে আসেন, যা বৌদ্ধদের মধ্যে একতা ও সংহতির অনুভূতি তৈরি করে। বিভিন্ন দেশ ও সংস্কৃতির মানুষেরা এখানে এসে নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাস ভাগ করে নিতে পারেন। এইভাবে, বৌদ্ধ তীর্থস্থানগুলো কেবল ভ্রমণের জায়গা নয়, বরং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের আধ্যাত্মিক জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

কপিলাবস্তু: কপিলাবস্তু একটি তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক নগরী। কপিলাবস্তু অনেক গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। হিমালয়ের পাদদেশে নেপালের তরাই অঞ্চলে কপিলাবস্তু অবস্থিত। এখানকার অধিবাসীরা শাক্য নামে পরিচিত ছিলেন। কপিলাবস্তু ছিল রাজা শুদ্ধোদনের রাজধানী। এটি রোহিনী নদীর তীরে অবস্থিত। এই রাজ্যের অনতিদূরে লুম্বিনী উদ্যান। যেখানে সিদ্ধার্থ গৌতম জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর থেকে গৃহত্যাগ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় সিদ্ধার্থ কপিলাবস্তু নগরীতেই কাটান। তাই এখানে রয়েছে তাঁর জীবনের অনেক স্মৃতি। বাল্যকালে কপিলাবস্তুতে হলকর্ষণ উৎসব দেখতে দেখতে সিদ্ধার্থ একসময় ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। আর একবার দেবদত্ত কর্তৃক তীরবিদ্ধ হাঁসকে সিদ্ধার্থ সুস্থ করে উড়িয়ে দেন।^২ কপিলাবস্তু নগরীর রাজপ্রাসাদে কুমার সিদ্ধার্থের সঙ্গে যশোধরার বিয়ে হয়।

গৃহত্যাগের আগে সিদ্ধার্থ নগর প্রদক্ষিণ করতে গিয়ে চারটি দৃশ্য অবলোকন করেন। এই সময় বুদ্ধের পিতা, বিমাতা, সত্ৰী এবং শাক্যবংশের অনেকেই তাঁর ধর্মকথা শুনে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন। পুত্র রাহুলকেও তিনি এখানেই প্রব্রজ্যা দান করেন। কপিলাবস্ততে বুদ্ধ বিনয় কর্মের অনেক বিধি বিধান প্রণয়ন করেন। তিনি তাঁর ত্রাস্ত্র্য পুনরুদ্ধার এবং রোহিনী নদীর পানি নিয়ে শাক্য ও কোলিয়দের মধ্যে বিবাদ মীমাংসা করার জন্য কপিলাবস্ততে অবস্থান করেন। সম্রাট অশোক এখানে একটি স্তূপ ও সুবৃহৎ সংঘারাম নির্মাণ করেন।^৭ হিউয়েন সাঙ কপিলাবস্ত পরিভ্রমণ করেন। এইসব কারণে কপিলাবস্ত বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে কপিলাবস্ত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান। এটি প্রাচীন শাক্য রাজ্যের রাজধানী ছিল এবং এখানেই যুবরাজ সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্ম ও শৈশব অতিবাহিত হয়েছিল, যিনি পরবর্তীকালে বুদ্ধ হিসেবে পরিচিত হন। এই কারণে, বৌদ্ধধর্মের অনুসারীদের জন্য কপিলাবস্ত একটি পবিত্র স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়। যদিও অনেকে বিশ্বাস করেন যে সিদ্ধার্থের জন্ম হয়েছিল লুম্বিনীতে, যা কপিলাবস্তর কাছে অবস্থিত একটি উদ্যান, তবে তাঁর শৈশব এবং যৌবন কেটেছে কপিলাবস্তর রাজপ্রাসাদেই। এই শহরেই তিনি রাজপরিবারের বিলাসবহুল জীবনযাপন করেছিলেন। কপিলাবস্তর রাজপ্রাসাদের বাইরে সিদ্ধার্থ যখন প্রথমবারের মতো বের হন, তখন তিনি চারটি দৃশ্য (একজন বৃদ্ধ, একজন অসুস্থ, একজন মৃত এবং একজন সন্ন্যাসী) দেখতে পান। এই চারটি দৃশ্যই তাঁর মনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল এবং তাঁকে জীবনের দুঃখ-কষ্টের কারণ সম্পর্কে ভাবতে বাধ্য করেছিল।^৮ এই ঘটনাগুলিই তাঁকে আধ্যাত্মিক পথের দিকে পরিচালিত করে। ২৯ বছর বয়সে, সিদ্ধার্থ কপিলাবস্তর রাজপ্রাসাদের বিলাসবহুল জীবন ত্যাগ করে সত্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। এই ঘটনা বৌদ্ধধর্মে ‘মহাভিনিষ্ক্রমণ’ নামে পরিচিত। এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি কপিলাবস্তর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

কপিলাবস্তর প্রকৃত অবস্থান নিয়ে গবেষকদের মধ্যে কিছুটা বিতর্ক আছে। দুটি স্থানকে সাধারণত কপিলাবস্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। প্রথমত, নেপালের তিলৌরাকোট অঞ্চলে খননকার্যের ফলে প্রাচীন প্রাসাদ ও দুর্গপ্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে, যা এটিকে ঐতিহাসিক কপিলাবস্ত হিসেবে চিহ্নিত করার পক্ষে শক্তিশালী প্রমাণ দেয়। এখানে খনন করা নিদর্শনগুলি খ্রিস্টপূর্ব ৫ম থেকে ৩য় শতকের বলে মনে করা হয়, যা বুদ্ধের সময়কালের সঙ্গে মিলে যায়। দ্বিতীয়ত, উত্তর প্রদেশের সিদ্ধার্থনগর জেলার পিপরাহওয়াতে খননকার্যের ফলে একটি স্তূপের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে, যেখানে শিলালিপি থেকে জানা যায় যে এখানে বুদ্ধের কিছু পবিত্র ভস্ম বা অস্থি রাখা হয়েছিল। এই কারণে অনেকে মনে করেন যে এটিই আসল কপিলাবস্ত। যাইহোক, উভয় স্থানই বৌদ্ধধর্মের অনুসারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তীর্থযাত্রীরা এই দুটি স্থানকেই শ্রদ্ধা জানায়, কারণ এগুলি বুদ্ধের জীবনের সঙ্গে যুক্ত ঘটনাগুলির স্মরণে ধ্যান ও প্রার্থনা করতে পারেন। এই স্থানটি তাঁদেরকে বুদ্ধের জীবনের প্রথম দিকের ঘটনা, সুতরাং কপিলাবস্ত বৌদ্ধধর্মে একটি পবিত্র তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিত, যেখানে বুদ্ধের জন্ম ও শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত। এটি কেবল একটি ঐতিহাসিক স্থান নয়, বরং একটি প্রতীকী স্থান যা বুদ্ধের জীবনের ত্যাগের মূল ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

রাজগৃহঃ রাজগৃহ ভারতের বিহার রাজ্যের পাটনা জেলায় অবস্থিত। এর চারপাশে পাঁচটি পাহাড়ে ঘেরা ও উপত্যকাময়। রাজগৃহ ছিল মগধ রাজ্যের রাজধানী। এটি খুবই প্রাচীন নগরী। সমসাময়িককালে এটি অত্যন্ত প্রভাবশালী রাজ্য ছিল। মগধ রাজ্যের রাজা

ছিলেন বিশ্বিসারা। তিনি বুদ্ধের পরমভক্ত রাজা বিশ্বিসার বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। বৌদ্ধধর্ম প্রচারে রাজা অনেক অবদান রাখেন। গৌতম বুদ্ধের জীবনে অনেক ঘটনা ও কাহিনী রাজগৃহে সংঘটিত হয়। তাই রাজগৃহ বৌদ্ধদের কাছে পবিত্র তীর্থভূমি। গৃহত্যাগের পর সিদ্ধার্থের সাথে রাজগৃহে রাজা বিশ্বিসারের সাক্ষাৎ হয়।^৬ পরে তিনি প্রথম ধর্মোপদেশ গ্রহণ করেন। বুদ্ধত্ব লাভের পর রাজগৃহকে কেন্দ্র করেই বুদ্ধ তাঁর ধর্ম ও সংঘের প্রচারকার্য শুরু করেন। বৌদ্ধধর্মে রাজগৃহ (বর্তমান রাজগির) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং এর ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক প্রাসঙ্গিকতা আজও বিদ্যমান। গৌতম বুদ্ধ তাঁর জ্ঞানলাভের পর বহু বছর রাজগিরে কাটিয়েছেন। এখানে তিনি ধর্মপ্রচার করেছেন, বর্ষাবাস পালন করেছেন এবং তাঁর বহু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়েছেন। এখানকার ত্রিধ্বকূট পর্বত এবং বেণুবন বিহারে বুদ্ধ শিষ্যদের ধর্মশিক্ষা দিতেন। এইসব স্থান আজও বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীদের জন্য পবিত্র স্থান হিসেবে বিবেচিত। বুদ্ধের পরিনির্মাণের অব্যবহিত পরেই তাঁর প্রধান শিষ্যরা তাঁর উপদেশাবলীর সঠিক ও পূর্ণ সংকলন করার জন্য রাজগৃহে একত্র হয়েছিলেন।^৭ বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভের পর ৪২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম বৌদ্ধ সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সংগীতিতে বুদ্ধের প্রধান শিষ্যরা তাঁর দেওয়া বাণী ও নিয়মাবলী একত্রিত করে ত্রিপিটক সংকলন করেন। এটি বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। রাজগিরে প্রাচীন মগধ সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া যায়। এর মধ্যে রাজা বিশ্বিসারের জেল, জরাসন্ধের আখড়া এবং বিভিন্ন প্রাচীন স্তূপ ও গুহা অন্যতম। এইসব স্থান প্রাচীন বৌদ্ধ ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবে আজও পর্যটকদের আকর্ষণ করে।

পিপ্পলি গুহার পশ্চিমে সপ্তপর্ণী গুহা। এখানে রাজা অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথম বৌদ্ধ সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। রাজগৃহে রয়েছে রাজা বিশ্বিসারের রাজবৈদ্য জীবকের আম্রবন। জীবক বুদ্ধের পরম ভক্ত ছিলেন এবং তাঁর চিকিৎসক ছিলেন। জীবক তাঁর আম্রবন বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্যে দান করে দেন। এই আম্রবনে জীবকারাম বিহার নির্মাণ করা হয়। ভগবান বুদ্ধের জীবনের অনেক ঘটনা ও কাহিনী রাজগৃহের সঙ্গে জড়িত। রাজগৃহের নগর পরিকল্পনা খুব সুন্দর। এই নগরী দুটি বড় প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। এই প্রাচীরে ১৬টি ছোট-বড় তোরণ দ্বার ছিল বলে জানা যায়। কলকাতা ও পাটনা থেকে ট্রেনে ও সড়কপথে রাজগৃহ তীর্থ দর্শনে যাওয়া যায়। বুদ্ধের সমসাময়িককালে নালন্দা উন্নত ও প্রভাবশালী নগরী ছিল। নালন্দার বুদ্ধ মঠ প্রায় ২০০ টি গ্রাম থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করতে বলে জানা যায়।^৮ বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ হিসেবে নালন্দা ভারতবর্ষের খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। পাল রাজাদের সময় এই নালন্দা বিহার ছিল বৌদ্ধধর্ম ও জ্ঞান চর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র।^৯ এটি ভারতের বর্তমান বিহার রাজ্যে অবস্থিত। রাজগৃহ থেকে এর দূরত্ব ছিল প্রায় ১০ কিলোমিটার। একদা নালন্দা ছিল জনবসতিপূর্ণ গ্রাম। গৌতম বুদ্ধ কয়েকবার নালন্দায় এসে আম্রকাননে বিশ্রাম করেন। রাজগিরের রত্নগিরি পাহাড়ের উপরে জাপানি বৌদ্ধ সংঘের উদ্যোগে নির্মিত হয়েছে বিশ্ব শান্তি স্তূপ। এটি আধুনিক বৌদ্ধ স্থাপত্যের এক অনন্য নিদর্শন। এখানে বুদ্ধের জীবনের চারটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের (জন্ম, জ্ঞানলাভ, ধর্মপ্রচার ও মহাপরিনির্বাণ) মূর্তি স্থাপিত আছে। এই স্তূপটি শান্তি ও ঐক্যের প্রতীক হিসেবে বিশ্বজুড়ে পরিচিত। রাজগির থেকে খুব কাছেই অবস্থিত নালন্দা প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে বৌদ্ধ শিক্ষার কেন্দ্র ছিল, সেখানেই বর্তমানে নতুন করে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এটি আধুনিক

শিক্ষাব্যবস্থায় বৌদ্ধ দর্শন, ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করেছে রাজগিরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব এটিকে একটি জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত করেছে প্রতি বছর দেশ-বিদেশের হাজার হাজার পর্যটক ও তীর্থযাত্রী এখানে আসেন। এখানকার রোপওয়ে, উষ্ণ প্রস্রবণ এবং বিভিন্ন পাহাড় ও গুহা পর্যটকদের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয়। সুতরাং, রাজগীর কেবল একটি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ নয়, বরং এটি বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের এক জীবন্ত দলিল। এটি ধর্ম, ইতিহাস এবং প্রকৃতির এক চমৎকার সংমিশ্রণ, যা আজও মানুষের কাছে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

ময়নামতিঃ কুমিল্লা শহর থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার দূরে ময়নামতি অবস্থিত। একসময় ময়নামতি বৌদ্ধশাস্ত্র ও সংস্কৃতিচর্চার প্রাণকেন্দ্র ছিল। প্রাচীনকালে এই অঞ্চল সমতট নামে খ্যাত ছিল। অষ্টম শতাব্দীতে এই অঞ্চল দেব বংশীয় রাজাদের অধীনে ছিল। সে সময় ময়নামতির নাম ছিল মদনাবতী। এরপর দশম শতাব্দীতে চন্দ্রবংশীয় রাজারা এই অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। তাঁরা সকলেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। ধারণা করা হয় রাজা মানিক চন্দ্রের রানি ছিলেন ময়নামতি। চন্দ্র বংশীয় রাজাদের রাজধানী ছিল লালমাই পাহাড়ে। লালমাইর প্রাচীন নাম লুহিতগিরি।^৯

এখানে অনেক বৌদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। রাজারা অনেক বিহার, স্তূপ ও প্রাসাদ নির্মাণ করেন। কালক্রমে বিভিন্ন কারণে নগরী লুপ্ত হয়ে মাটি চাপা পড়ে যায়। বর্তমান খননকার্যের ফলে সেসব প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন উদ্ধার করা হয়। এর মধ্যে শালবন বিহার, আনন্দ রাজার প্রাসাদ, রূপবান মুড়া, ভোজরাজার প্রাসাদ, ইটাখোলা মুড়া, কুটিলামুড়া (ত্রিরত্নস্তূপ) ইত্যাদি প্রধান। অষ্টম শতাব্দীতে দেব বংশীয় রাজা ভবদেবের সময়ই ঐতিহাসিক শালবন বিহার নির্মিত হয়। শালবন বিহারের চারদিকে চারটি প্রাচীর আছে। শালবন বিহারের বৈশিষ্ট্য হলো এটি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে সমান। মাঝখানে ছিল প্রধান চৈত্র্য বিহারের চারদিকের কোনায় চারটি পরিদর্শক গৃহ ছিল। বিহারের প্রবেশপথ ছিল একটি বৌদ্ধধর্মে ময়নামতির বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা বহু দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এটি শুধু বাংলাদেশের একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান নয়, বরং প্রাচীন বাংলার বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির এক জীবন্ত সাক্ষী। ময়নামতিতে আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো শালবন বিহার। এটি ৮ম থেকে ১২শ শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত একটি প্রাচীন বৌদ্ধ শিক্ষা ও ধর্মীয় কেন্দ্র ছিল। এইসব স্থান থেকে প্রাপ্ত অসংখ্য পোড়ামাটির ফলক, ব্রোঞ্জের মূর্তি, মুদ্রা, তাম্রলিপি এবং অন্যান্য প্রত্নবস্তু প্রাচীন বাংলার বৌদ্ধ সভ্যতা ও সংস্কৃতির গভীরতা প্রমাণ করে। ময়নামতির বৌদ্ধ বিহারগুলো কেবল উপাসনালয় ছিল না, বরং সেগুলো ছিল বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্মচর্চার কেন্দ্র। এই বিহারগুলো প্রাচীন বাংলার শিক্ষাব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। ময়নামতির দক্ষিণ অঞ্চলে এখনো অনেক বৌদ্ধ গ্রাম আছে। এখানকার বৌদ্ধরা সিংহ উপাধি ব্যবহার করে। ইতিহাস মতে নালন্দা মহাবিহারের অধ্যক্ষ শীলভদ্র এখানে জন্মগ্রহণ করেন। ময়নামতি বর্তমানে বাংলাদেশের একটি প্রধান পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। দেশ-বিদেশের বহু পর্যটক ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী তীর্থযাত্রী এই স্থানগুলো পরিদর্শনে আসেন। এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরের আকর্ষণ দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করে। শালবন বিহারের পাশে অবস্থিত ময়নামতি জাদুঘরে খননকৃত বিভিন্ন প্রত্নবস্তু সংরক্ষিত ও প্রদর্শিত হয়। এই জাদুঘরটি গবেষক, শিক্ষার্থী এবং সাধারণ মানুষের জন্য প্রাচীন বৌদ্ধ

সভ্যতার ইতিহাস জানার এক অসাধারণ সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। এখানে প্রদর্শিত নিদর্শনগুলো প্রাচীন বাংলার শিল্প, ধর্ম এবং জীবনযাত্রার ওপর আলোকপাত করে। প্রাচীন নিদর্শনগুলোর পাশাপাশি আধুনিক যুগেও ময়নামতিতে বৌদ্ধধর্মের উপস্থিতি লক্ষণীয়। এখানে একটি নব শালবন বিহার রয়েছে, যা আধুনিক স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত। এটি একটি সক্রিয় উপাসনালয় এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। ময়নামতি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলো প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ও তালিকাভুক্ত। ভারতের বাইরে, আন্তর্জাতিক বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রেও তখন বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।^{১০} এইসব স্থানের সংরক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখা হচ্ছে। এটি কেবল বৌদ্ধধর্মের নয়, বরং সমগ্র বাংলাদেশের জাতীয় ঐতিহ্যের অংশ। সুতরাং, ময়নামতি কেবল প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ নয়, বরং এটি তার গৌরবময় অতীতকে ধারণ করে বর্তমান প্রজন্মের কাছে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, শিল্প এবং সংস্কৃতির বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে। একই সাথে, এটি বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে ভূমিকা পালন করছে।

চক্রশালাঃ চক্রশালা একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ তীর্থস্থান। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া রেলস্টেশন থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার পূর্বে চক্রশালা অবস্থিত। চক্রশালার ইতিহাস ঐতিহ্যের সাথে চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবিরের স্মৃতি জড়িত। চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবির কক্সবাজার জেলার চকরিয়ার হারবাং এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সরভূ মহাস্থবিরের কাছে ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ধর্ম-বিনয় শিক্ষা করার জন্য তিনি বার্মা গমন করেন। সেখানে তিনি বিশ বছর বিনয় অধ্যয়ন করেন। দেশে ফেরার সময় তিনি কিছু জিনিস সঙ্গে এনেছিলেন। এগুলো হচ্ছে একটি চক্রাসন, তিনটি বুদ্ধমূর্তি ও কয়েকখণ্ড বুদ্ধাস্থি। প্রথমে তিনি ভারতের আগরতলায় পাঁচ বছর অবস্থান করেন। এরপর চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড পাহাড়ে সংঘরাম স্থাপন করেন।^{১১} এখানে তাঁর শিষ্যদের নিয়ে বসবাস শুরু করেন। আরও পরে শিষ্যদের নিয়ে চক্রশালার এক আমবাগানে উপস্থিত হন। পটিয়ার হাইডমজা নামে এক ধনী ব্যক্তি এই বাগানের মালিক ছিলেন। চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবিরের আগমনের কথা শুনে তিনি তাঁকে দেখতে আমবাগানে আসেন। তিনি তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কথা শুনে মুগ্ধ হন। তিনি তিন দিনব্যাপী এক ধর্মসভার আয়োজন করেন। চন্দ্রজ্যোতি স্থবির চলে যাওয়ার সময় চক্রাসনটি হাইডমজাকে দিয়ে যান। হাইডমজার আর্থিক সাহায্যে সেখানে একটি বিহার তৈরি করা হয়। এটাই চক্রশালা বিহার। বর্তমানে এখানে একটি স্মৃতি মন্দির বা চৈত্য আছে। চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবির ও তাঁর পিতা সেখানে বন্দনা ও পূজা করেন। সেই থেকে প্রতিবছর বিষ্ণু সংক্রান্তিতে সেখানে বিরাট মেলা বসে। এই মেলাকে বৌদ্ধদের মিলন ক্ষেত্র বলা চলে। বৌদ্ধদের কাছে এটি একটি পবিত্র স্থান। প্রতিবছর সেখানে গিয়ে বৌদ্ধরা বন্দনা, পূজা ইত্যাদি ধর্মীয় কাজ সম্পন্ন করেন। বৌদ্ধধর্মে ‘চক্রশালা’ শব্দটি বিভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হতে পারে, তবে এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তাৎপর্য হলো ধর্মচক্র বা ধর্মের চাকা। এই ধর্মচক্র হলো বৌদ্ধধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক, যা বুদ্ধের প্রথম ধর্মোপদেশ এবং তাঁর ধর্ম প্রচারের সূচনাকে নির্দেশ করে। ধর্মচক্রের বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা বহুমুখী এবং এটি আধুনিক বিশ্বে বৌদ্ধ দর্শনের মূলনীতিগুলোকে বোঝার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মচক্রের আটটি শলাকা (স্পোক) সাধারণত অষ্টাঙ্গিক মার্গকে প্রতিনিধিত্ব করে। আধুনিক জীবনে এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ খুবই প্রাসঙ্গিক। এটি মানুষকে সঠিক পথে চলার নির্দেশনা দেয়, যাতে

তারা নিজেদের জীবনকে আরও উন্নত করতে পারে। এটি কেবল ধর্মীয় অনুশাসন নয়, বরং একটি নৈতিক ও ব্যবহারিক জীবনযাত্রার পদ্ধতি। চাকা যেমন সর্বদা ঘূর্ণমান, তেমনি ধর্মচক্রও বোঝায় যে জীবন ও জগতের সবকিছুই পরিবর্তনশীল। আধুনিক যুগে যেখানে দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে, সেখানে এই ধারণাটি মানুষকে স্থিতিস্থাপকতা এবং পরিবর্তনকে মেনে নিতে সাহায্য করে। এটি শেখায় যে কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়, এবং জীবনের উত্থান-পতনকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা উচিত। ধর্মচক্রের ঘূর্ণন একটি নৈতিক আন্দোলনকেও বোঝায়। এটি বোঝায় যে সমাজের প্রতিটি সদস্যের উচিত নিজেদের আচরণ ও কর্মের মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা। এটি একটি চক্রাকার প্রক্রিয়া, যেখানে ব্যক্তি তার কর্মের ফল ভোগ করে এবং সেই ফল আবার সমাজে ফিরে আসে। ভারতের দেশজ সংস্কৃতিতেও দীর্ঘসময় ধরে গভীর পরিবেশ সচেতনতার ঐতিহ্য বর্তমান। এর ফলে প্রকৃতিকে ভোগ্যবস্তু হিসেবে না দেখে একটি সপ্রাণ সত্তা রূপে দেখা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মিলে যায় প্রাকৃতিক বিশ্বের সকল উপাদানকে আধ্যাত্মিক গুরুত্বের সঙ্গে দেখার অ্যানিমিস্টিক বিশ্বাস। এসব সংস্কৃতির শিক্ষার সঙ্গে বেদের ঐতিহ্য সাযুজ্যপূর্ণ, দুটিতেই শান্তি, সহাবস্থান ও প্রকৃতির প্রতি দায়িত্বপালনে জোর দেওয়া হয়।^{১২} এই ধারণাটি আধুনিক সামাজিক দায়িত্ব এবং টেকসই উন্নয়নের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ধর্মচক্রের কেন্দ্রে অবস্থিত বৃত্তটি ধ্যান এবং মনের স্থিরতাকে নির্দেশ করে। আধুনিক জীবনের চাপ এবং উদ্বেগের মধ্যে এই কেন্দ্রবিন্দুতে ফিরে আসা বা মনকে শান্ত করা খুবই জরুরি। বৌদ্ধধর্মে ধ্যানকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা হয়, যা মানুষকে আত্ম-সচেতন হতে এবং মনের অস্থিরতা দূর করতে সাহায্য করে। এছাড়াও, 'চক্রশালা' বলতে কিছু ঐতিহাসিক বৌদ্ধ স্থানকেও বোঝানো হয়। যেমন, বাংলাদেশের চট্টগ্রামের পটিয়াতে একটি প্রাচীন বৌদ্ধ তীর্থস্থান রয়েছে, যা 'চক্রশালা' নামে পরিচিত। এখানে বুদ্ধের ধর্মদেশনার স্মৃতি বিজড়িত বলে বিশ্বাস করা হয়। এই ধরনের স্থানগুলো বর্তমান যুগেও তীর্থযাত্রা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস অধ্যয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো কেবল ধর্মীয় স্থান নয়, বরং সাংস্কৃতিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বও বহন করে। বৌদ্ধধর্মের চক্রশালা আধুনিক প্রসঙ্গে কেবল একটি প্রতীক নয়, বরং এটি একটি জীবন দর্শন। এটি আমাদের শেখায় কীভাবে পরিবর্তনশীল জগতের সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয়, নৈতিকভাবে জীবনযাপন করতে হয় এবং মনের শান্তি খুঁজে নিতে হয়।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জন্য বেশ কিছু ঐতিহাসিক স্থান রয়েছে যা তীর্থস্থান হিসেবে বিবেচিত। এই স্থানগুলো ভগবান বুদ্ধের জীবন ও তাঁর উপদেশাবলীর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বৌদ্ধধর্মে মূলত চারটি প্রধান তীর্থস্থানকে 'চার মহাস্থান' বা 'মহাতীর্থ' বলা হয় এবং আরও চারটি স্থানকে 'উপতীর্থ' বা 'অষ্টমহাস্থান' হিসেবে গণ্য করা হয়। এই চারটি স্থান ভগবান বুদ্ধের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার সাক্ষী। প্রতিটি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর জীবনে অন্তত একবার এই স্থানগুলো পরিদর্শন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়।

১. লুম্বিনীঃ নেপালের রাজধানী কপিলাবস্তুর পনেরো মাইল দূরে লুম্বিনী হইল শাক্য বুদ্ধের জন্মস্থান।^{১৩} খ্রিস্টপূর্ব ৬২৩ অব্দে রানী মায়াদেবী এখানে শাল গাছের নিচে সিদ্ধার্থের জন্ম দিয়েছিলেন। এখানে মায়াদেবী মন্দির, অশোক স্তম্ভ এবং বিভিন্ন দেশের বৌদ্ধ বিহার রয়েছে। লুম্বিনী নেপালের রূপানদেহী জেলায় অবস্থিত এবং এটি গৌতম

বুদ্ধের জন্মস্থান হিসেবে স্বীকৃত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছে চারটি প্রধান তীর্থস্থানের মধ্যে এটি অন্যতম। অন্য তিনটি হলো বুদ্ধগয়া, সারণাথ, এবং কুশিনগরা খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মৌর্য সম্রাট অশোক লুম্বিনীতে এসে একটি স্তম্ভ স্থাপন করেন, যা বর্তমানে 'অশোক স্তম্ভ' নামে পরিচিত। এই স্তম্ভের শিলালিপিই লুম্বিনীর ঐতিহাসিক গুরুত্বের প্রধান প্রমাণ। ১৯৯৭ সালে ইউনেস্কো লুম্বিনীকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে ঘোষণা করে। লুম্বিনী বর্তমানে একটি বিশাল সংরক্ষিত এলাকা, যেখানে অসংখ্য মন্দির, মঠ এবং প্রাচীন নিদর্শন রয়েছে। এই এলাকাটি দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত; পূর্ব ভাগ এবং পশ্চিম ভাগ। পূর্ব ভাগে স্থবিরবাদী বৌদ্ধদের মঠ এবং পশ্চিম ভাগে মহাযান ও হীনযানপন্থী বৌদ্ধদের মঠগুলো অবস্থিত। অনেক দেশ, যেমন থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, জার্মানি, শ্রীলঙ্কা, মঙ্গোলিয়া, জাপান এবং বাংলাদেশ, তাদের নিজস্ব স্থাপত্যশৈলীতে এখানে মন্দির ও মঠ নির্মাণ করেছে। এখানে কোনো বাণিজ্যিক হোটেল বা রেস্টোরাঁ নির্মাণ নিষিদ্ধ, যাতে স্থানটির পবিত্রতা ও ভাবগাম্ভীর্য বজায় থাকে। মন্দিরের কাছে একটি পবিত্র পুকুরিণী আছে, যেখানে বুদ্ধের জন্মের আগে তার মা মায়াদেবী স্নান করেছিলেন এবং জন্মের পর শিশু বুদ্ধকে প্রথম স্নান করানো হয়েছিল বলে বিশ্বাস করা হয়। লুম্বিনীতে একটি জাদুঘর রয়েছে, যেখানে মৌর্য ও কুশান যুগের বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং ধর্মীয় পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। লুম্বিনীর উন্নয়নের জন্য নেপাল সরকার এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যৌথভাবে কাজ করেছে। বিভিন্ন দেশের পক্ষ থেকে এখানে আরও অবকাঠামো এবং পর্যটন সুবিধা বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ করা হচ্ছে। লুম্বিনীকে একটি শান্তিপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য চীন ও জাতিসংঘের উদ্যোগে একটি বিশাল উন্নয়ন প্রকল্পও হাতে নেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে লুম্বিনীতে বায়ু দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবেশবিদ ও বিজ্ঞানীরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এই স্থানটির পরিবেশ ও ভাবমূর্তির জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সব মিলিয়ে, লুম্বিনী বর্তমানে কেবল একটি ধর্মীয় তীর্থস্থান নয়, বরং একটি আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবেও গড়ে উঠছে, যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ বুদ্ধের জন্মভূমিকে শ্রদ্ধা জানাতে এবং শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিতে একত্রিত হয়।

২. বোধগয়াঃ এই স্থানে ভগবান বুদ্ধ বোধিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন বা নির্বাণ লাভ করেছিলেন। বর্তমান বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষমূলে সেই বৈশাখী পূর্ণিমা রাত্রির প্রথম প্রহরে যখন গৌতম সংজ্ঞাবেদনিতনিরোধ ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন তখন তিনি লাভ করিলেন জাতিস্মর জ্ঞান।^{১৪} কথিত আছে, একটি বোধিবৃক্ষের নিচে তিনি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় পরম জ্ঞান লাভ করেন। মহাবোধি মন্দির কমপ্লেক্সটি এখানে অবস্থিত, যা ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। এখানকার বোধিবৃক্ষটি মূল বোধিবৃক্ষের বংশধর বলে বিশ্বাস করা হয়। বৌদ্ধধর্মে বুদ্ধগয়া একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মহাতীর্থ কেন্দ্র। এটি গৌতম বুদ্ধের জীবন এবং বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বুদ্ধগয়া সেই পবিত্র স্থান যেখানে সিদ্ধার্থ গৌতম কঠোর তপস্যার পর বোধিলাভ করেন এবং 'বুদ্ধ' বা 'বোধিপ্রাপ্ত' হন। এই সময় থেকেই তিনি বুদ্ধ নামে আখ্যাত হয়ে আসছেন।^{১৫} দীর্ঘ ছয় বছর কঠোর সাধনা করার পর তিনি এখানকার একটি অশ্বথ গাছের নিচে ধ্যানস্থ হন। এই গাছটি এখন 'বোধিবৃক্ষ' নামে পরিচিত। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছে চারটি প্রধান তীর্থস্থানের মধ্যে বুদ্ধগয়া অন্যতম। অন্য তিনটি হলো লুম্বিনী, সারণাথ এবং কুশিনগরা। বুদ্ধগয়ায় অবস্থিত মহাবোধি মন্দিরটি খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মৌর্য সম্রাট অশোক দ্বারা নির্মিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়।

পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে এর সংস্কার ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এটি বৌদ্ধ স্থাপত্যের এক অনন্য নিদর্শন এবং ২০০২ সালে ইউনেস্কো এটিকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে ঘোষণা করে। মূল বোধিবৃক্ষটি সময়ের সাথে সাথে নষ্ট হয়ে গেলেও, এর বংশধর হিসেবে নতুন বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে। এই বৃক্ষটিই এই স্থানের মূল আকর্ষণ, যেখানে হাজার হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং দর্শনার্থী ধ্যান ও প্রার্থনা করেন। বুদ্ধগয়া বর্তমানে কেবল ভারতীয়দের জন্য নয়, বরং সারা বিশ্বের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জন্য একটি আন্তর্জাতিক তীর্থস্থান। প্রতিদিন দেশ-বিদেশ থেকে অসংখ্য পর্যটক এই ঐতিহাসিক স্থানে আসেন। মহাবোধি মন্দিরের পাশাপাশি এখানে বিভিন্ন দেশের নির্মিত মঠগুলো, বুদ্ধগয়া জাদুঘর এবং ৮০ ফুটের সুবিশাল বুদ্ধ মূর্তি পর্যটকদের আকর্ষণ করে। বুদ্ধগয়া বর্তমানে কেবল একটি তীর্থস্থান নয়, এটি বৌদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবেও পরিচিত। এখানে বিভিন্ন মঠ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বৌদ্ধ ধর্ম, দর্শন এবং সাহিত্য নিয়ে গবেষণা ও অধ্যয়ন করা হয়। ক্রমবর্ধমান পর্যটক ও গাড়ির চাপ বুদ্ধগয়ার পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। পরিবেশবিদরা এখানকার বায়ু দূষণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, যা এই স্থানের পবিত্রতা ও প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য হুমকি। কিছু কিছু বৌদ্ধ সংগঠন বুদ্ধগয়ার মহাবোধি মন্দিরের ব্যবস্থাপনার ওপর অ-বৌদ্ধদের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তারা মনে করে, বৌদ্ধদের পবিত্র স্থানের ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণভাবে বৌদ্ধদের হাতে থাকা উচিত। পর্যটনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে স্থানটির পবিত্রতা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য বজায় রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। পর্যটকদের ভিড় এবং বাণিজ্যিক কার্যকলাপ অনেক সময় স্থানটির শান্ত ও ধ্যানমগ্ন পরিবেশ বিঘ্নিত করে। সব মিলিয়ে, বুদ্ধগয়া বৌদ্ধ ধর্মের প্রাণকেন্দ্র এবং শান্তির বার্তা প্রচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে আজও তার প্রাসঙ্গিকতা ধরে রেখেছে। এটি শুধু গৌতম বুদ্ধের জ্ঞানলাভের স্থান নয়, বরং বিশ্বজুড়ে বৌদ্ধ সংস্কৃতির মিলনস্থল।

৩. সারনাথঃ বেনারসের কাছে অবস্থিত সারনাথ সেই স্থান যেখানে বুদ্ধ তাঁর প্রথম ধর্মোপদেশ^{১৬} বা ‘ধর্মচক্র প্রবর্তন’ করেছিলেন তাঁর পাঁচজন শিষ্যকে। এই স্থানটিকে বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তিস্থল হিসেবেও ধরা হয়। ধামেক স্তূপ এবং চৌখণ্ডী স্তূপ এখানে উল্লেখযোগ্য। মূলগন্ধকুটি বিহারও এখানে অবস্থিত। বর্তমান সারনাথ ভারতের অন্যতম প্রধান বৌদ্ধ তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিত। এখানে বহু প্রাচীন স্থাপত্য ও নিদর্শন রয়েছে, যা গৌতম বুদ্ধ এবং বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। তাই এটি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র একটি স্থান। বিভিন্ন দেশের বৌদ্ধ মন্দির ও আশ্রম এখানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পর্যটকরা বিভিন্ন অঞ্চলের বৌদ্ধ সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারেন। ‘ধামেক স্তূপ’ সারনাথের সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ স্তূপ। ধারণা করা হয়, এই স্থানেই বুদ্ধ প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছিলেন। বর্তমানে এটি ইঁট এবং পাথরের একটি বিশাল স্তম্ভ। এছাড়াও চৌখণ্ডী স্তূপটি সেই স্থানকে চিহ্নিত করে, যেখানে বুদ্ধ প্রথমবার তাঁর পাঁচজন শিষ্যের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। এটি একটি অষ্টকোণাকৃতির স্তম্ভ, যা মুঘল সম্রাট আকবর তাঁর পিতা হুমায়ূনের সারনাথ ভ্রমণের স্মৃতিতে সংস্কার করেছিলেন। ‘মূলগন্ধকুটি বিহার’ একটি আধুনিক মন্দির, যা ১৯৩১ সালে মহাবোধি সোসাইটি দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। এর ভেতরে বুদ্ধের পবিত্র দেহাবশেষ রয়েছে। এছাড়াও মন্দিরের দেয়ালে বুদ্ধের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা চিত্রিত করা হয়েছে। অশোক স্তম্ভ মৌর্য সম্রাট অশোক খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে এখানে

একটি স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন। এর শীর্ষে অবস্থিত সিংহচতুর্মুখ স্তম্ভশীর্ষটি ভারতের জাতীয় প্রতীক হিসেবে গৃহীত হয়েছে। মূল স্তম্ভটি বর্তমানে এখানেই আছে। সারনাথের প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান থেকে পাওয়া বিভিন্ন ভাস্কর্য, শিলালিপি এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংরক্ষণের জন্য এই জাদুঘরটি নির্মিত হয়েছে। এখানে অশোকের সিংহচতুর্মুখ স্তম্ভশীর্ষ ছাড়াও গুপ্ত যুগের বুদ্ধের একটি বিখ্যাত ভাস্কর্য, যা ধর্মচক্র প্রবর্তন মুদ্রায় উপবিষ্ট, তা দেখতে পাওয়া যায়। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (Archaeological Survey of India - ASI) সারনাথের প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে। সরকার পর্যটন ও তীর্থযাত্রীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর চেষ্টা করছে, যেমন কুশীনগর বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীত করা হয়েছে। তবে, কিছু প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে, সারনাথ এখনো ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের মর্যাদা পায়নি, যা এর পূর্ণ বিকাশের পথে একটি বাধা। সারনাথ শুধু একটি ধর্মীয় স্থান নয়, এটি ইতিহাস, শিল্পকলা এবং সংস্কৃতির এক অনন্য কেন্দ্র। এখানে এসে পর্যটকরা বৌদ্ধ ধর্মের উন্মেষের সাক্ষী হতে পারেন এবং একই সাথে ভারত ও অন্যান্য দেশের সমৃদ্ধ বৌদ্ধ ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন।

৪. কুশীনগরঃ এটি সেই স্থান যেখানে ভগবান বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করেছিলেন। আশি বছর বয়সে উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার কুশীনগরে বুদ্ধের পরিনির্বাণ বা মৃত্যু হয়।^{১৭} এখানে মহাপরিনির্বাণ স্তূপ, রামভর স্তূপ এবং বিভিন্ন দেশের বৌদ্ধ বিহার রয়েছে। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে কুশীনগর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এটি গৌতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভের স্থান হিসেবে পরিচিত। তাই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছে এটি চারটি প্রধান তীর্থস্থানের অন্যতম। বর্তমানে উত্তর প্রদেশের এই শহরটি বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীদের জন্য একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। মহাপরিনির্বাণ মন্দির ও স্তূপ কুশীনগরের সবচেয়ে পবিত্র স্থান। এই মন্দিরের ভেতরে একটি বিশাল ৬.১ মিটার লম্বা বুদ্ধের শায়িত মূর্তি রয়েছে। এই মূর্তিটি পঞ্চম শতকে তৈরি হয়েছিল এবং এটি বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভের মুহূর্তটিকে চিত্রিত করে। মূর্তিটি লাল বেলেপাথরের তৈরি এবং এটি এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে যাতে বুদ্ধের শান্তিপূর্ণ দেহত্যাগের মুহূর্তটি প্রকাশ পায়। এর পাশেই একটি বড় স্তূপ রয়েছে, যা বুদ্ধের পবিত্র দেহাবশেষ ধারণ করে বলে মনে করা হয়। 'রামভর স্তূপ'টি সেই স্থানে অবস্থিত, যেখানে গৌতম বুদ্ধের দেহাবশেষ দাহ করা হয়েছিল। এটি মুকুটবন্ধন-চৈত্য নামেও পরিচিত। প্রায় ৪৯ ফুট উঁচু এই স্তূপটি একটি শান্ত পরিবেশে অবস্থিত, যা ধ্যান এবং শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য উপযুক্ত। 'মঠ কুঁয়ার' মন্দিরে একটি বিশাল কালো পাথরের তৈরি বুদ্ধের মূর্তি রয়েছে, যা ভূমি স্পর্শ মুদ্রায় উপবিষ্ট। এই মুদ্রাটি বুদ্ধের বোধিলাভের সময় তাঁর পৃথিবীকে সাক্ষী রাখার প্রতীক। এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান। কুশীনগরে শুধুমাত্র প্রাচীন নিদর্শনই নয়, বিভিন্ন দেশের বৌদ্ধরা তাঁদের নিজস্ব স্থাপত্যশৈলীতে মন্দির ও মঠ নির্মাণ করেছেন। কুশীনগর আজ শুধু একটি তীর্থস্থান নয়, এটি একটি আন্তর্জাতিক মিলনস্থল, যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বৌদ্ধরা একত্রিত হন। ভারত সরকার কুশীনগরের আন্তর্জাতিক গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে এখানে একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর তৈরি করেছে, যা বিদেশি পর্যটকদের যাতায়াতকে আরও সহজ করেছে। এভাবেই কুশীনগর তার প্রাচীন ঐতিহ্য এবং আধুনিক উন্নয়নের সমন্বয়ে একটি অনন্য তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

চার মহাস্থানের পাশাপাশি আরও চারটি স্থান বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছে অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ। এই আটটি স্থানকে একত্রে ‘অষ্টমহাস্থান’ বলা হয়।

৫. **শ্রাবস্তীঃ** এটি প্রাচীন কোশল রাজ্যের রাজধানী ছিল এবং বুদ্ধ তাঁর জীবনের দীর্ঘ সময় এখানে কাটিয়েছিলেন। বলা হয়, বুদ্ধ বর্ষাবাসের জন্য এখানেই অবস্থান করতেন। জেতবন বিহার এবং অঙ্গুলিমাল স্তূপ এখানে অবস্থিত।^{১৮}

৬. **সঙ্কাস্যঃ** বুদ্ধ দেবলোক থেকে ফিরে এসে এই স্থানে অবতরণ করেছিলেন তাঁর মা মায়াদেবীকে ধর্মোপদেশ দেওয়ার পর। এখানে একটি বৃহৎ স্তূপ ও একটি অশোক স্তম্ভের অবশেষ রয়েছে।

৭. **রাজগিরঃ** প্রাচীন মগধ রাজ্যের রাজধানী রাজগীর ছিল বুদ্ধের প্রিয় স্থানগুলোর মধ্যে অন্যতম। এখানে গৃধকূট পর্বত (যেখানে বুদ্ধ ধর্মোপদেশ দিতেন), বেনুবন (বৌদ্ধ ধর্মের প্রথম মঠ) এবং সপ্তপর্ণী গুহা (যেখানে প্রথম বৌদ্ধ সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল) অবস্থিত।

৮. **বৈশালীঃ** এটি সেই স্থান যেখানে বুদ্ধ তাঁর অন্তিম ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন এবং তাঁর মহাপরিনির্বাণের ঘোষণা করেছিলেন। এখানে একটি অশোক স্তম্ভ, বুদ্ধের শেষ স্তূপ এবং বানর কর্তৃক মধু নিবেদনের কিংবদন্তি জড়িত স্থান রয়েছে। দ্বিতীয় বৌদ্ধ সংগীতিও এখানেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল বুদ্ধের শিক্ষাপদগুলির ব্যতিক্রমের ঔচিত্যানৌচিত্য বিচার করিয়া যথার্থ বুদ্ধবচন রক্ষা করা।^{১৯} এই আটটি স্থান বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জন্য কেবল ঐতিহাসিক গুরুত্বই বহন করে না, বরং আধ্যাত্মিক চেতনারও উৎস। এই স্থানগুলোতে পরিভ্রমণ বৌদ্ধ জীবনদর্শন ও বুদ্ধের উপদেশকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। এই স্থানগুলো প্রাচীন স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং শিল্পকলারও নিদর্শন, যা তৎকালীন সভ্যতার এক বলক দেখায়।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে বৌদ্ধধর্মের ঐতিহাসিক স্থান, যা তীর্থ ও মহাতীর্থ হিসেবে পরিচিত, তাদের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গভীর ও বহুমুখী। ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক এবং এমনকি মানসিক সুস্থতার ক্ষেত্রেও এই স্থানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান যুগে মানুষের জীবন দ্রুতগতিসম্পন্ন এবং মানসিক চাপে ভরা। কর্মব্যস্ততা, ডিজিটাল ডিভাইস এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অতিরিক্ত ব্যবহার মানুষের মনে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। এই প্রেক্ষাপটে বৌদ্ধ তীর্থস্থানগুলো এক ধরনের আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। এখানকার শান্ত ও পবিত্র পরিবেশ মানুষকে ধ্যানের মাধ্যমে মানসিক শান্তি খুঁজে পেতে সাহায্য করে। বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তি হলো মননশীলতা এবং ধ্যান। এই স্থানগুলো ধ্যান অনুশীলনকারীদের জন্য আদর্শ পরিবেশ তৈরি করে। ফলে, এই স্থানগুলো শুধুমাত্র বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জন্য নয়, বরং যে কেউ মানসিক শান্তি ও সুস্থতা খুঁজছেন তাদের জন্যও প্রাসঙ্গিক। বুদ্ধ তার নৈতিক শিক্ষাগুলিকে সহজ ভাবে মানুষের কাছে উপস্থাপিত করার জন্য, মানুষের সব থেকে মূল মানসিক অবস্থার উল্লেখ দিয়েই তার দর্শনের সূত্রপাত করেছিলেন।^{২০} বুদ্ধের শিক্ষা অহিংসা, করুণা, মৈত্রী এবং প্রজ্ঞার উপর জোর দেয়। এই তীর্থস্থানগুলো এই মৌলিক মানবিক মূল্যবোধগুলো স্মরণ করিয়ে দেয় এবং মানুষকে আরও সহানুভূতিশীল ও দায়িত্বশীল হতে অনুপ্রাণিত করে। বর্তমান সমাজে যখন নৈতিক অবক্ষয় এবং সংঘাত বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন এই স্থানগুলো নৈতিক পুনরুজ্জীবনের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। বৌদ্ধ তীর্থস্থানগুলো মানব সভ্যতার এক বিশাল অংশ। প্রাচীন স্তূপ, বিহার, গুহাচিত্র এবং শিলালিপিগুলো শুধু ধর্মীয় তাৎপর্যই বহন করে

না, বরং এগুলো প্রাচীন ভারতের শিল্পকলা, স্থাপত্য এবং সামাজিক ইতিহাসের অমূল্য নিদর্শন। ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে লুম্বিনী ও বোধগয়ার মতো স্থানগুলো বিশ্বব্যাপী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গুরুত্ব তুলে ধরে। ইতিহাসবিদ, প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং ধর্ম গবেষকদের জন্য এই স্থানগুলো গবেষণার এক অফুরন্ত উৎস। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন এবং প্রাপ্ত নিদর্শনগুলো বৌদ্ধধর্মের বিকাশ, প্রাচীন সমাজের গঠন এবং ভারত ও এশিয়ার সাংস্কৃতিক বিনিময়ের উপর নতুন আলোকপাত করে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায়শই এই স্থানগুলোকে তাদের অধ্যয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখে। বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশ থেকে অসংখ্য পর্যটক ও তীর্থযাত্রী এই স্থানগুলো পরিদর্শনে আসেন। এর ফলে বিভিন্ন সংস্কৃতি, ধর্ম এবং জাতীয়তার মানুষের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে, যা পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। এই পবিত্র স্থানগুলোতে বহু বৌদ্ধ মঠ, বিহার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যা বৌদ্ধধর্মের ত্রিপিটক, দর্শন এবং ধ্যান পদ্ধতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনের সুযোগ দেয়। অনেক তরুণ ভিক্ষু এবং পণ্ডিত এখানে এসে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করেন, যা বৌদ্ধধর্মের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। ধর্মীয় বিষয়গুলিতে আগ্রহী অ-বৌদ্ধরাও এই স্থানগুলোতে এসে বুদ্ধের জীবন, তাঁর শিক্ষা এবং বৌদ্ধধর্মের মৌলিক নীতি সম্পর্কে জানতে পারেন। জাদুঘর এবং প্রদর্শনীগুলো এই জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বৌদ্ধ তীর্থস্থানগুলো, বিশেষ করে ভারতের বুদ্ধ সার্কিটের অধীনে থাকা স্থানগুলো (লুম্বিনী, বোধগয়া, সারনাথ, কুশিনগর), আন্তর্জাতিক পর্যটকদের জন্য অত্যন্ত জনপ্রিয় গন্তব্য। এই পর্যটন স্থানীয় অর্থনীতিতে এক বিশাল ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। পর্যটকদের আগমনের ফলে হোটেল, রেস্টোরাঁ, পরিবহন, গাইড এবং হস্তশিল্পের মতো বিভিন্ন খাতে অসংখ্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়, যা স্থানীয় জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা করে। পর্যটনকে সমর্থন করার জন্য সরকার এবং বেসরকারি সংস্থাগুলো এই স্থানগুলোতে রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, আবাসন এবং অন্যান্য মৌলিক অবকাঠামো নির্মাণে বিনিয়োগ করে, যা সমগ্র অঞ্চলের উন্নয়নে সহায়ক হয়। বৌদ্ধধর্মের মূল বার্তা হলো অহিংসা এবং সকল জীবের প্রতি করুণা। সকল প্রাণী দুঃখ মুক্ত হোক-এটাই হল করুণার মূল মন্ত্র।^{১১} এই তীর্থস্থানগুলো এই শাস্ত্র বার্তাটি বিশ্বব্যাপী প্রচার করে। যখন বিশ্বে সংঘাত, জাতিগত বিভাজন এবং অসহিষ্ণুতা বাড়ছে, তখন বৌদ্ধ তীর্থস্থানগুলো শান্তির এক শক্তিশালী প্রতীক হিসেবে কাজ করে। প্রাণীগণের প্রতি হিংসাদ্বেষাদি ভাব পরিহারার্থ ভগবতধর্মের ন্যায় বৌদ্ধধর্মেও মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা পরায়ণ হওয়ার বিধান আছে।^{১২} বৌদ্ধধর্ম সকল প্রাণীর প্রতি সমতা ও সম্মানের কথা বলে। এই স্থানগুলো থেকে এই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি আরও শক্তিশালী হয়, যা মানবাধিকারের প্রতি সচেতনতা বাড়াতে সহায়ক। বৌদ্ধধর্মের ঐতিহাসিক তীর্থ ও মহা তীর্থস্থানগুলো শুধুমাত্র অতীতের অবশেষ নয়, বরং বর্তমান বিশ্বের জন্য এক অমূল্য সম্পদ। এগুলো আধ্যাত্মিক আশ্রয়, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র, অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি এবং বিশ্ব শান্তি ও নৈতিকতার প্রতীক হিসেবে তাদের প্রয়োজনীয়তা আরও বাড়িয়ে তুলেছে। সঠিক সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই স্থানগুলো আগামী বহু বছর ধরে মানবতাকে অনুপ্রাণিত করে যাবে।

References

- ১) দাস, কৃষ্ণলাল। শিল্প ও শিল্পী, দ্বিতীয় খণ্ড পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা। ২০১৮। পৃ.- ২২৫।
- ২) বড়ুয়া, সুমঙ্গলা বড়ুয়া, সুকোমল এবং মহাথের, ধর্মরক্ষিতা বৌদ্ধধর্ম নৈতিক শিক্ষা, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ। ২০১৭। পৃ.- ৭২।
- ৩) Banerjee, Biswanath. Chaudhuri, Sukomal. Introducing Mahayana Buddhism. The Asiatic Society, Kolkata. 2017. p.-275.
- ৪) সেন, রণব্রত (সম্পা.)। ধর্মপদা হরফ প্রকাশনী, কলকাতা। ২০১২। পৃ.-৬৯।
- ৫) তদেবা পৃ.-৭২।
- ৬) ভট্টাচার্য, অপরাজিতা। ভারতের ইতিহাস। প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা। ২০১২। পৃ.-৫৩।
- ৭) শর্মা, রাম শরণ। প্রাচীন ভারত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা। ২০১৭। পৃ.-৭৩।
- ৮) চট্টোপাধ্যায়, সুনীলা। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা। ২০১৫। পৃ.-১৭৭।
- ৯) বড়ুয়া, সুমঙ্গলা বড়ুয়া, সুকোমল এবং মহাথের, ধর্মরক্ষিতা বৌদ্ধধর্ম নৈতিক শিক্ষা, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ। ২০১৭। পৃ.-৭৭।
- ১০) বসু, গৌতম। জানা, সত্যসৌরভ ভারতবর্ষের ইতিহাস, আদি মধ্যযুগ। প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা। ২০১০। পৃ.-২৫৫।
- ১১) বড়ুয়া, সুমঙ্গলা বড়ুয়া, সুকোমল এবং মহাথের, ধর্মরক্ষিতা বৌদ্ধধর্ম নৈতিক শিক্ষা, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ। ২০১৭। পৃ.-৭৮।
- ১২) কমল, কুলশ্রেষ্ঠ। “ভারতীয় দর্শনের সূত্রে পরিবেশ সচেতনতা।” ধনধান্যে, যোজনা, ভলিউম- ৫৬, ইস্যু নং-৮, পৃ.-৩৮।
- ১৩) হালদার (দে), মনিকুন্তলা। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস। মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা। ২০২১। পৃ.- ৪০।
- ১৪) চৌধুরী, সুকোমলা। গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন। মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা। ২০২১। পৃ.- ২০।
- ১৫) শর্মা, রাম শরণ। প্রাচীন ভারত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা। ২০১৭। পৃ.-৭০।
- ১৬) তদেবা পৃ.-৭০।
- ১৭) ভট্টাচার্য, অপরাজিতা। ভারতের ইতিহাস। প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা। ২০১২। পৃ.-৫২।
- ১৮) সেন, রণব্রত (সম্পা.)। ধর্মপদা হরফ প্রকাশনী, কলকাতা। ২০১২। পৃ.-৮০।
- ১৯) হালদার (দে), মনিকুন্তলা। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস। মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা। ২০২১। পৃ.- ১২।
- ২০) সান্যাল, ইন্দ্রাণী। গোস্বামী, গার্গী। ভারতীয় ধর্মনীতিঃ তথ্য ও তত্ত্ব পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা। ২০২৪। পৃ.-৯৬।
- ২১) তদেবা পৃ.-১০৬।
- ২২) স্বামী, বিদ্যারণ্য। বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা। ১৯৯৯। পৃ.-১০১।